

Aplikasi Pengawasan Pekerjaan *Cleaning Service* Berbasis *Appsheet* di PT PLN (Persero) UID Lampung

Suhail Salsabil*¹, Suci Mutiara²

*^{1,2} Fakultas Ilmu Komputer, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: suhail.2311019002P@mail.darmajaya.ac.id

Abstrak

*Kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja merupakan faktor penting yang memengaruhi produktivitas dan keselamatan karyawan. PT PLN (Persero) UID Lampung memerlukan sistem pengawasan pekerjaan *Cleaning Service* yang lebih efisien dan terdigitalisasi. Dalam kerja praktik ini, dikembangkan Aplikasi Pengawasan Pekerjaan *Cleaning Service* Berbasis *AppSheet* sebagai implementasi teknologi *no-code* yang memanfaatkan *Google Spreadsheet* sebagai basis data. Tujuan utama kegiatan ini adalah menerapkan digitalisasi proses pencatatan dan pelaporan pekerjaan *Cleaning Service* secara *real-time* untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Aplikasi ini memudahkan koordinator dalam memantau aktivitas harian, mengevaluasi hasil pekerjaan, serta mendokumentasikan bukti kerja secara digital. Pengujian dilakukan menggunakan metode *black box testing* dan evaluasi pengguna secara kualitatif. Hasil implementasi menunjukkan bahwa aplikasi mampu mengurangi keterlambatan pelaporan dan meningkatkan akurasi pencatatan aktivitas kebersihan. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah penerapan sistem pengawasan berbasis *AppSheet* pada lingkungan kerja nyata sebagai solusi efisien tanpa perlu pengembangan kode kompleks.*

Kata kunci— *Layanan Kebersihan, Pengawasan, AppSheet, Google Spreadsheet, Digitalisasi*

Abstract

*Cleanliness and comfort of the work environment are important factors that affect employee productivity and safety. PT PLN (Persero) UID Lampung requires a more efficient and digitalized *Cleaning Service* work monitoring system. In this internship, an *AppSheet*-Based *Cleaning Service* Work Monitoring Application was developed as an implementation of *no-code* technology that utilizes *Google Spreadsheet* as a database. The main objective of this activity is to implement the digitalization of the process of recording and reporting *Cleaning Service* work in *real-time* to increase the effectiveness of supervision. This application makes it easier for coordinators to monitor daily activities, transmit work results, and document work evidence digitally. Testing was conducted using *black box testing* methods and qualitative user evaluation. The implementation results show that the application is able to reduce reporting delays and increase the accuracy of cleaning activity recording. The main contribution of this internship is the implementation of the *AppSheet*-based monitoring system in a real work environment as an efficient solution without the need for complex code development.*

Keywords— *Cleaning Service, Supervision, AppSheet, Google Spreadsheet, Digitization*

1. PENDAHULUAN

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung memiliki peran strategis dalam penyediaan listrik dan pengelolaan lingkungan kerja. Kebersihan menjadi salah satu faktor penentu kenyamanan dan produktivitas karyawan [1]. Namun, proses pengawasan pekerjaan *Cleaning Service* masih dilakukan secara manual melalui laporan tertulis, yang sering menyebabkan keterlambatan pelaporan, kesalahan data, serta kesulitan dalam verifikasi hasil pekerjaan. Seiring perkembangan teknologi, sistem pengawasan digital menawarkan solusi yang lebih efektif [2]. *AppSheet*, sebagai *platform no-code*, memungkinkan pengembangan aplikasi berbasis *mobile* dan *web* tanpa kemampuan pemrograman mendalam [4]. Teknologi ini memanfaatkan *Google Spreadsheet* sebagai basis data untuk mendukung pengawasan secara *real-time* [7]. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan teknologi *AppSheet* untuk membangun sistem pengawasan pekerjaan *Cleaning Service* di PT PLN (Persero) UID Lampung, sekaligus mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan efisiensi pelaporan dan dokumentasi [5]. Keunikan sistem ini dibandingkan solusi terdahulu terletak pada penggunaan *platform no-code* yang ringan, cepat dikembangkan, dan dapat langsung digunakan oleh pengguna non-teknis, berbeda dari aplikasi berbasis web konvensional yang memerlukan pengkodean manual [8].

Konsep pengawasan digital (*digital supervision system*) berperan penting dalam memantau aktivitas kerja secara terintegrasi dan efisien. Sistem ini memungkinkan pengumpulan, analisis, serta pelaporan data secara otomatis untuk mendukung proses manajerial [6]. *Platform no-code development*, seperti *AppSheet*, memberikan efisiensi dalam pengembangan aplikasi dengan antarmuka visual yang dapat digunakan oleh siapa pun tanpa keahlian pemrograman [4]. Pendekatan ini mempercepat proses pengembangan sistem serta mendorong keterlibatan langsung pengguna dalam tahap desain. Hubungan antara *information management* dan *organizational efficiency* telah banyak dibahas dalam literatur manajemen informasi. Menurut [6], sistem informasi yang baik mampu meningkatkan efisiensi organisasi dengan mengurangi redundansi dan mempercepat aliran data antarunit kerja. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh [3], telah mengkaji pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan kebersihan, namun masih menggunakan pendekatan berbasis web. Studi ini memperkuat urgensi penggunaan solusi digital [9]. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam bentuk implementasi sistem pengawasan berbasis *no-code AppSheet*, yang lebih sederhana dan mudah diterapkan di lingkungan kerja nyata [11].

2. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini, setiap langkah harus dilakukan secara sistematis dan berurutan. Berikut ini merupakan struktur bagan alir (*flowchart*) yang menggambarkan tahapan pemecahan masalah. Metode penelitian ini mengadopsi model pengembangan perangkat lunak *Waterfall* [10], dengan empat tahapan utama:

a. Analisis Kebutuhan

Dilakukan observasi dan wawancara dengan koordinator *Cleaning Service* untuk mengidentifikasi permasalahan, seperti keterlambatan laporan dan kesulitan dokumentasi.

b. Perancangan Sistem

Tahapan ini meliputi pembuatan arsitektur sistem, rancangan alur kerja pengguna, serta desain antarmuka *AppSheet* yang terhubung dengan *Google Spreadsheet*.

c. Implementasi Sistem

Aplikasi dibangun menggunakan *AppSheet* dan diuji coba di lingkungan kerja PLN UID Lampung. Fitur utama meliputi checklist kegiatan, unggah bukti foto, dan verifikasi kebersihan berbasis *QR Code*.

d. Pengujian dan Evaluasi

Dilakukan dua jenis pengujian:

1. *Black box testing* untuk memastikan fungsi berjalan sesuai kebutuhan.
2. *User acceptance test (UAT)* melalui wawancara dan observasi langsung terhadap koordinator.

Efektivitas sistem diukur secara kualitatif berdasarkan tiga indikator: (1) waktu pelaporan, (2) akurasi data, dan (3) kepuasan pengguna.

Gambar 1 Kerangka Pemecahan Masalah

2.1 Kegiatan Survei

Mengacu pada Gambar 1, sebelum ditemukannya permasalahan yang ada di PT. PLN (Persero) UID Lampung, terlebih dahulu dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada pada tempat praktik. Praktikan melakukan survei dengan cara mengumpulkan data Tenaga Alih Daya pada bagian *Cleaning Service* beserta *Job Description* masing-masing dan bagaimana Koordinator melakukan pengawasan pada pelaksanaan pekerjaan oleh masing-masing Tenaga Alih Daya.

2.2 Identifikasi Permasalahan

Setelah melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang ada di perusahaan, penulis mengidentifikasi berbagai kendala yang terdapat dalam sistem pengawasan *Cleaning Service* yang sedang diterapkan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan maka perlu menentukan sistem dan fitur apa saja yang dibutuhkan dalam pengawasan pekerjaan *Cleaning Service*. Tahap analisis kebutuhan bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan benar-benar menjawab permasalahan pengguna dan dapat meningkatkan efisiensi pengawasan pekerjaan *Cleaning Service*.

2.3 Perancangan Aplikasi

Selanjutnya dari hasil analisis kebutuhan maka dirancang arsitektur sistem, alur kerja, database aplikasi dan desain tampilan aplikasi. Pada tahap ini perlu ditentukan. Tahap perancangan aplikasi merupakan salah satu langkah penting dalam pengembangan sistem. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat berfungsi secara optimal.

2.4 Implementasi Aplikasi

Tahap implementasi merupakan proses penerapan hasil perancangan dan pengembangan aplikasi ke dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya. Pada tahap ini, aplikasi diuji dan diterapkan secara bertahap untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Use Case Diagram seperti Gambar 2 adalah diagram dalam *Unified Modeling Language (UML)* yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem. Diagram ini menunjukkan berbagai skenario (*use case*) yang dapat dilakukan oleh pengguna terhadap sistem untuk mencapai tujuan tertentu.

Gambar 2 Use Case Diagram

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Sistem

Aplikasi Pengawasan Pekerjaan *Cleaning Service Berbasis AppSheet* telah berhasil diimplementasikan dalam bentuk aplikasi *mobile* dan *web* yang dapat diakses melalui perangkat *Android*, *iOS*, maupun *browser desktop*. Aplikasi ini digunakan oleh Petugas *Cleaning Service* untuk mencatat dan melaporkan kegiatan kebersihan setiap area kerja sesuai jadwal harian. Setiap petugas diwajibkan membuat tiga agenda harian (pagi, siang, sore) yang berisi aktivitas kebersihan disertai bukti foto, keterangan kondisi ruangan, serta hasil scan *QR Code* pada lokasi kerja sebagai bentuk verifikasi digital. Koordinator *Cleaning Service* berperan memantau kegiatan petugas melalui *dashboard* aplikasi yang menampilkan daftar tugas, status pekerjaan, serta bukti foto yang diunggah. Sistem ini juga memberikan notifikasi bagi petugas yang belum menyelesaikan agenda hariannya. Proses pengawasan dan verifikasi dilakukan secara *real-time*, sehingga koordinator dapat segera mengetahui area mana yang belum dibersihkan atau perlu pemeriksaan ulang. Implementasi *AppSheet* terbukti memudahkan manajemen data karena semua aktivitas tersimpan otomatis dalam *Google Spreadsheet*. Dengan mekanisme berbasis *cloud*, laporan dapat diakses kapan pun tanpa perlu pencatatan manual di kertas. Hal ini mengurangi potensi kehilangan data serta mempercepat alur komunikasi antara petugas dan koordinator.

3.2 Pengujian Sistem

Sebelum penerapan sistem digital, proses pelaporan dilakukan secara manual melalui lembar *checklist* harian yang dikumpulkan setiap akhir hari. Berdasarkan observasi selama dua minggu, waktu rata-rata penyusunan laporan manual mencapai ± 3 jam setiap harinya, dengan tingkat kesalahan pencatatan sekitar 25%. Setelah implementasi *AppSheet*, waktu pelaporan menurun menjadi ± 1 jam, sementara tingkat kesalahan turun hingga $< 10\%$. Tabel 1 menunjukkan perbandingan hasil pengawasan sebelum dan sesudah implementasi aplikasi.

Tabel 1 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Digitalisasi

Aspek Evaluasi	Sebelum Digitalisasi	Sesudah Digitalisasi (AppSheet)	Peningkatan (%)
Waktu pelaporan harian	±3 jam	±1 jam	66,7% lebih cepat
Kesalahan pencatatan data	±25% laporan tidak akurat	<10% laporan tidak akurat	60% lebih akurat
Keterlambatan laporan Rata-rata	3 hari/minggu	Hampir tidak ada	100% eliminasi
Akses laporan	Manual, butuh pengumpulan fisik	Real-time melalui cloud	Instan
Dokumentasi foto	Tidak tersedia	Otomatis tersimpan di sistem	100% terkelola

Berdasarkan Tabel 1, sistem *AppSheet* memberikan peningkatan efisiensi kerja yang signifikan. Aplikasi mampu menurunkan waktu pelaporan hingga dua pertiga dari sebelumnya, mengurangi tingkat kesalahan pencatatan lebih dari separuh, serta memungkinkan pelacakan pekerjaan secara langsung tanpa intervensi manual. Hal ini sejalan bahwa digitalisasi proses kerja meningkatkan kecepatan dan akurasi informasi dalam organisasi. Selain dari sisi efisiensi, hasil *User Acceptance Test* (UAT) menunjukkan bahwa 85% pengguna (koordinator dan petugas) merasa sistem ini mudah digunakan, sedangkan 90% menyatakan bahwa aplikasi membantu mereka dalam memastikan pekerjaan terdokumentasi dengan baik. Artinya, aplikasi tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga diterima secara fungsional oleh pengguna lapangan.

Aplikasi pada user petugas saat pertama dijalankan akan tampil halaman login. Pada halaman ini user petugas memasukkan *user* dan *password* sesuai data yang telah tersimpan pada sheet “Daftar_Petugas”. Setelah berhasil login maka akan langsung masuk pada menu profile sesuai data user petugas seperti pada Gambar 3.

Gambar 3 Tampilan Menu Login dan Detail Profile Petugas

Selanjutnya user Petugas perlu membuat agenda sesuai dengan waktu kegiatan yang dilakukan dengan menekan tombol teks “Tambah”. Setelah menambahkan agenda baru, user Petugas dapat menambahkan Ruang / Area yang akan dibersihkan.

Gambar 4 Tampilan Pembuatan Agenda

Gambar 4 merupakan tampilan form eviden yang perlu diisi oleh petugas Ketika telah menyelesaikan pekerjaan di ruangan / area kerja tertentu. Petugas perlu melakukan *scan QR Code* atau Kode Ruangan / Area yang sudah terpasang pada setiap area kerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa petugas memang telah berada di area kerja tersebut. Selanjutnya user Petugas mengisi kolom Tindakan Kebersihan yang berisi daftar pekerjaan yang disesuaikan dengan deskripsi pekerjaan pada masing-masing area kerja.

Gambar 5 Tampilan Form Input Kegiatan Kebersihan Ruangan / Area Kerja

Seperti tersaji pada Gambar 5, koordinator bertugas untuk mengawasi pekerjaan petugas *Cleaning Service* dan memastikan mereka untuk melakukan input Agenda pada aplikasi. Pada Aplikasi di bagian Koordinator dapat menampilkan menu Profile semua petugas *Cleaning Service* dan dapat melihat laporan agenda harian pada semua petugas *Cleaning Service*.

Gambar 6 Tampilan Profile Semua Petugas dan List Pembuatan Agenda Harian

Selanjutnya Gambar 6, koordinator juga bertugas untuk melakukan pemeriksaan ulang pada setiap ruangan / area kerja yang telah dilaporkan oleh Petugas *Cleaning Service*. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebenaran laporan pekerjaan dan melakukan evaluasi.

Gambar 7 Tampilan Halaman Agenda Pada Koordinator dan Form Verifikasi

Gambar 7 menampilkan Halaman Agenda pada Aplikasi Koordinator. Agenda yang sudah dibuat oleh petugas akan muncul pada halaman ini dengan ikon kecil yang berada di pojok kanan bawah pada daftar area yang telah dibersihkan. Ikon dengan warna kuning menunjukkan area tersebut belum dilakukan verifikasi. Koordinator dapat melakukan verifikasi dengan menekan ikon tersebut. Selanjutnya Koordinator perlu menambahkan verifikasi kebersihan ruangan, menambahkan foto kondisi ruangan dan keterangan. Setelah dilakukan verifikasi maka ikon kecil yang berada di pojok kanan bawah pada daftar area akan berubah menjadi warna hijau.

3.3 Pembahasan

Dari perspektif akademik, efektivitas sistem dapat dijelaskan melalui tiga faktor utama:

1. Digitalisasi proses kerja

Dengan mengganti pencatatan manual menjadi sistem berbasis *AppSheet*, proses supervisi berubah dari reactive monitoring (pengawasan setelah kegiatan) menjadi *proactive monitoring*

(pengawasan saat kegiatan berlangsung). Hal ini mengurangi bottleneck administratif dan mempercepat umpan balik terhadap hasil kerja petugas.

2. Penerapan konsep *No-Code Platform Development AppSheet* memfasilitasi organisasi non-teknis untuk membuat dan mengelola sistem informasi secara mandiri. Penerapan model ini memperlihatkan relevansi nyata antara konsep citizen developer dengan efisiensi organisasi, bahwa *no-code tools* memperpendek waktu pengembangan aplikasi hingga 70%.
3. Peningkatan efisiensi organisasi
Implementasi sistem pengawasan digital terbukti meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi pelaporan. Sistem ini mempercepat proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data kebersihan secara *real-time*, memungkinkan manajer untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menerapkan sistem pengawasan digital berbasis *AppSheet* di PT PLN (Persero) UID Lampung. Aplikasi yang dikembangkan mampu mempercepat waktu pelaporan hingga 60%, meningkatkan akurasi data, serta memungkinkan monitoring secara *real-time*. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem memberikan dampak positif terhadap efisiensi kerja dan transparansi pengawasan. Keterbatasan sistem terletak pada ketergantungan terhadap koneksi internet dan belum adanya fitur rekap kinerja otomatis bagi setiap petugas.

5. SARAN

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan dilakukan evaluasi kuantitatif dengan melibatkan lebih banyak responden agar dapat mengukur efektivitas sistem secara statistik. Aplikasi juga dapat dikembangkan dengan integrasi *dashboard analytics* melalui *Looker Studio* guna menampilkan performa petugas secara visual dan interaktif. Penelitian lanjutan dapat memperluas penerapan sistem ini ke sektor lain, seperti pengawasan teknisi lapangan atau administrasi pelayanan publik berbasis *no-code platform*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberi kesempatan, sehingga artikel ilmiah ini dapat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anisah, "Analisis Pelatihan Kerja dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Cleaning Service pada CV. Trikora Banjarbaru," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 7, no. 1, pp. 45–52, 2020.
- [2] Budiharjo, P. H., Lengkong, V. P. K., and Dotulong, L. O. H., "Pengaruh Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Karyawan," *Jurnal EMBA*, vol. 5, no. 3, pp. 4145–4154, 2017.
- [3] Budiharjo, M., Suryadi, K., and Wahyudi, S., "Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Efisiensi Pengelolaan Cleaning Service," *Jurnal Manajemen dan Teknologi Informasi*, vol. 14, no. 2, pp. 45–56, 2017.
- [4] Google Cloud, *AppSheet: No-code Application Development Platform*, 2021. [Online]. Available: <https://cloud.google.com/appsheet>
- [5] Kurniawan, F. S., "Rancang Bangun Presensi Pegawai Menggunakan AppSheet," *J-SITTEE*, vol. 1, no. 2, pp. 40–49, 2021.
- [6] Laudon, K. C., and Laudon, J. P., *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*, 16th ed., Pearson, 2020.
- [7] Lee, S., Povey, A., and Van Tongeren, M., "Mobile Application for Assessment of

Cleaning Workers' Exposure," *Annals of Work Exposures and Health*, vol. 68, no. 2, pp. 211–216, 2024.

- [8] McFedries, P., *Google Spreadsheet for Beginners*, O'Reilly Media, 2019.
- [9] Rweshobora, K., and Khelef, A., "AppSheet for Course Attendance Monitoring," *IJCATR*, vol. 12, no. 11, pp. 1–4, 2023.
- [10] Terry, G. R., *Principles of Management*, McGraw-Hill, 2018.
- [11] Pressman, R. S., *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 8th ed., McGraw-Hill, 2010.